

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
"INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA "YASHIL IQTISODIYOT" TAMOYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джахонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джахонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилевич	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR.....	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOIIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
GRUZIYA TAJRIBASIDA BARQAROR TURIZMNI TA‘MINLASHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLANILISHI.....	786
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNING MINTAQADA XIZMAT KO‘RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI XUSUSIYATLARI	790
Fayziyeva Shirin Shodmonovna	
QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA ETNOGRAFIK TURIZM KLASTERINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	795
Kunnazarova Orazxan	
MAMALAKATIMIZ IMPORTI VA EKSPORTIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI	798
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
YEVROOBLIGATSIYA VA UNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN EMISSIYASI	807
Avezov Ibrohim Ilxomovich	

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	808
<i>Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi</i>	
SPORT ANJOMLARI SANOATIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TIZIMLASHTIRISH MODELINING ZARURATI.....	813
<i>Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
GREEN MARKETING STRATEGIES AND THE APPLICATION OF NEUROMARKETING METHODS IN THEIR DEVELOPMENT.....	819
<i>Samadov Asqar Nishonovich, Latipova Go'zal</i>	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA KICHIK KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	825
<i>Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING EMPIRIK TAHLILI	831
<i>Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li</i>	
YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MEHMONXONALAR ROLI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR.....	840
<i>Raxmonova Nigina Anvarovna</i>	
IJTIMOY SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTONNING AMALIY YONDASHUVI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	844
<i>Bafoyev Farrux Jo'raqulovich</i>	
AHOLI IJTIMOY HIMOYASINI KUCHAYTIRISH MUAMMOLARI	852
<i>Ulashev Xubbim Askarovich</i>	
YASHIL TA'LIM RIVOJLANISH BOSQICHLARI: YAPONIYA MISOLIDA	856
<i>Raxshona Nabibullayeva</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON SAVDONING MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI.....	861
<i>Mo'minov Yahyobek Shokirjon o'g'li</i>	
TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	865
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MINTAQADA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	874
<i>Quldasheva Maftuna Musurmon qizi</i>	
ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	878
<i>Алиева Эльнара Аметовна, Рахматхонов Саидодилхон Расулхон угли</i>	
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СТРАНАХ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ: РОЛЬ ESG-ИНСТРУМЕНТОВ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И МАЛАЙЗИИ.....	884
<i>Нарзуллаева Мехрангиз Ақобировна</i>	

МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СТРАНАХ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ: РОЛЬ ESG-ИНСТРУМЕНТОВ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И МАЛАЙЗИИ

Нарзуллаева Мехрангиз Акобировна

ассистент кафедры «Транснациональная программа IMC KREMS»

Ташкентского государственного экономического университета

Ислам Каримов, 49, 100003 Ташкент, Узбекистан

Email: mehrangiznarzullayeva5@gmail.com

Аннотация. Быстрое развитие инструментов устойчивого финансирования, ориентированных на принципы ESG, трансформировало мировые рынки капитала. «Зелёные» облигации, устойчивые сукук и климатически ориентированное кредитование стали основными механизмами инвестиций в низкоуглеродное развитие. По данным Инициативы по климатическим облигациям (2024), общий объём эмиссий «зелёных» облигаций превысил 2 трлн долларов США благодаря сближению подходов к регулированию и использованию стандартов ICMA, ESG и климатической таксономии. Развивающиеся страны особенно нуждаются в таких механизмах для мобилизации капитала, ускорения перехода к чистой энергетике и повышения прозрачности институтов. Согласно отчёту ЮНКТАД (2024), им требуется свыше 1,7 трлн долларов ежегодно для реализации климатических целей, но доступ к этим инвестициям часто ограничен нормативными барьерами. Среди развивающихся рынков выделяется Малайзия, создавшая передовую базу для зелёных облигаций и устойчивых сукук при поддержке национальных регуляторов и международных стандартов. Это позволило стране стать лидером в выпуске зелёных сукук и одним из ключевых игроков рынка ESG. В то же время Узбекистан только начинает формировать свою систему устойчивого финансирования. Руководствуясь стратегией «зелёной» экономики 2030 и рекомендациями международных организаций, страна работает над модернизацией инфраструктуры рынка капитала, ужесточением стандартов раскрытия данных и созданием регуляторной базы для будущих зелёных финансовых инструментов. В статье анализируется теоретическая основа «зелёного» финансирования, успешный опыт Малайзии и текущая готовность Узбекистана к развитию климатических инвестиций. На основе проверенных данных и сравнительного анализа исследуются политические выводы для Узбекистана с акцентом на разработку таксономии, сертификационных систем и гармонизацию с международной практикой. Результаты показывают: чёткие механизмы устойчивого финансирования и последовательное регулирование могут значительно повысить доступ к долгосрочному капиталу в развивающихся странах и укрепить их рынки капитала.

Ключевые слова: зеленые облигации, ESG-финансирование, зеленый сукук, устойчивые инвестиции, нормативно-правовая база, Малайзия, Узбекистан.

Annotatsiya. ESG tamoyillariga yo'naltirilgan barqaror moliyalashtirish vositalarining jadal rivojlanishi jahon kapital bozorlarini o'zgartirdi. «Yashil» obligatsiyalar, barqaror sukuk va iqlimga yo'naltirilgan kreditlash kam uglerodli rivojlanishga investitsiyalarning asosiy mexanizmlariga aylandi. Iqlim obligatsiyalari tashabbusi (2024) ma'lumotlariga ko'ra, ICMA, ESG va iqlim taksonomiyasi standartlarini tartibga solish va ulardan foydalanishga yondashuvlar yaqinlashgani tufayli «yashil» obligatsiyalar emissiyalarining umumiy hajmi 2 trln. AQSh dollaridan oshdi. Rivojlanayotgan mamlakatlar

kapitalni safarbar qilish, toza energetikaga o'tishni jadallashtirish va institutlarning shaffofligini oshirish uchun bunday mexanizmlarga ayniqsa muhtoj. UNCTAD (2024) hisobotiga ko'ra, ularga iqlim maqsadlarini amalga oshirish uchun yiliga 1,7 trillion dollardan ortiq mablag "kerak bo'ladi, ammo bu investitsiyalardan foydalanish ko'pincha normativ to'siqlar bilan cheklanadi. Rivojlanayotgan bozorlar orasida milliy regulyatorlar va xalqaro standartlar ko'magida yashil obligatsiyalar va barqaror sukuklar uchun ilg'or baza yaratgan Malayziya alohida ajralib turadi. Bu mamlakatimizga yashil sukuklar ishlab chiqarishda yetakchi va ESG bozorining asosiy ishtirokchilaridan biriga aylanish imkonini berdi. Shu bilan birga, O'zbekiston o'z barqaror moliyalashtirish tizimini endigina shakllantira boshladi. 2030 yilgi «yashil» iqtisodiyot strategiyasi va xalqaro tashkilotlar tavsiyalaridan kelib chiqib, mamlakat kapital bozori infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ma'lumotlarni oshkor qilish standartlarini kuchaytirish va kelajakdagi yashil moliyaviy vositalar uchun tartibga solish bazasini yaratish ustida ish olib bormoqda. Maqolada «yashil» moliyalashtirishning nazariy asosi, Malayziyaning muvaffaqiyatli tajribasi va O'zbekistonning iqlim investitsiyalarini rivojlantirishga tayyorligi tahlil qilinadi. Tekshirilgan ma'lumotlar va qiyosiy tahlillar asosida O'zbekiston uchun taksonomiya, sertifikatlashtirish tizimlarini ishlab chiqish va xalqaro amaliyot bilan uyg'unlashtirishga urg'u berilgan siyosiy xulosalar o'rganilmoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, barqaror moliyalashtirishning aniq mexanizmlari va izchil tartibga solinishi rivojlanayotgan mamlakatlarda uzoq muddatli kapitaldan foydalanishni sezilarli darajada oshirishi va ularning kapital bozorlarini mustahkamlashi mumkin.

Kalit so'zlar: yashil obligatsiyalar, ESG-moliyalashtirish, yashil sukuk, barqaror investitsiyalar, normativ-huquqiy baza, Malayziya, O'zbekiston.

Abstract. The rapid development of sustainable financing instruments based on ESG principles has transformed global capital markets. Green bonds, sustainable sukuk and climate-focused lending have become the main mechanisms for investing in low-carbon development. According to the Climate Bond Initiative (2024), the total volume of green bond issuances exceeded \$2 trillion thanks to the convergence of regulatory approaches and the use of ICMA, ESG and climate taxonomy standards. Developing countries are particularly in need of such mechanisms to mobilise capital, accelerate the transition to clean energy and increase the transparency of institutions. According to a UNCTAD report (2024), they need more than \$1.7 trillion annually to achieve their climate goals, but access to these investments is often limited by regulatory barriers. Malaysia stands out among emerging markets, having created a cutting-edge base for green bonds and sustainable sukuk with the support of national regulators and international standards. This has enabled the country to become a leader in green sukuk issuance and one of the key players in the ESG market. At the same time, Uzbekistan is only beginning to develop its sustainable finance system. Guided by its 2030 green economy strategy and the recommendations of international organisations, the country is working to modernise its capital market infrastructure, tighten disclosure standards and create a regulatory framework for future green financial instruments. The article analyses the theoretical basis of green finance, Malaysia's successful experience, and Uzbekistan's current readiness for the development of climate investments. Based on verified data and comparative analysis, policy implications for Uzbekistan are explored, with a focus on the development of taxonomy, certification systems, and harmonisation with international practice. The results show that clear sustainable financing mechanisms and consistent regulation can significantly increase access to long-term capital in developing countries and strengthen their capital markets.

Key words: green bonds, ESG financing, green sukuk, sustainable investment, regulatory framework, Malaysia, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Глобальный переход к устойчивому развитию с учётом климатических аспектов усилил значимость «зелёного» финансирования как ключевого механизма привлечения долгосрочного капитала для проектов в области устойчивой инфраструктуры, возобновляемой энергетики и сокращения углеродных выбросов. Международные стандарты, такие как Принципы «зелёных» облигаций ICMA, рамочные программы ОЭСР по устойчивому финансированию и рекомендации МВФ по управлению климатическими рисками, определяют «зелёное» финансирование как целевое направление средств на экологически значимые проекты с соблюдением строгих условий прозрачности, независимой проверки и раскрытия информации. По данным Инициативы по климатическим облигациям (2024), общий объём эмиссии «зелёных» облигаций в мире к 2024 году превысил 2 триллиона долларов США, что демонстрирует высокий интерес инвесторов к инструментам, соответствующим принципам ESG, и возрастающую интеграцию климатических факторов в регулирование финансового рынка. Для стран с развивающейся экономикой механизмы «зелёного» финансирования имеют особую важность, учитывая значительные потребности в инвестициях в инфраструктуру и ограниченный доступ к традиционным источникам долгосрочного финансирования. Согласно Докладу ЮНКТАД о мировых инвестициях за 2024 год, такие страны нуждаются в более чем 1,7 триллиона долларов США ежегодно для выполнения своих обязательств по борьбе с изменением климата. В этом плане Малайзия выделяется как

успешный международный пример: её опыт регулирующего подхода под руководством Комиссии по ценным бумагам Малайзии, в сочетании с Рамочной программой сукук SRI и Таксономией климата и устойчивости, позволил выстроить зрелую систему устойчивого финансирования. Это обеспечило стране ведущие позиции в мире по выпуску «зелёных» сукук. В то же время Узбекистан находится на начальном этапе формирования системы устойчивого финансирования. Утверждённая в 2019 году Стратегия развития зелёной экономики до 2030 года обозначает долгосрочные цели страны в области повышения энергоэффективности, экологической модернизации и развития «зелёного» финансирования. При этом аналитические данные Азиатского банка развития (2023 год), Стратегия развития страны ЕБРР на 2023–2028 годы и доклады ПРООН по климатическому финансированию подчёркивают значительный потенциал Узбекистана для введения инструментов устойчивого развития, адаптации нормативно-правовой базы под стандарты ESG и расширения доступа к международному «зелёному» капиталу. Однако стране ещё предстоит преодолеть ряд трудностей, включая отсутствие национальной «зелёной» таксономии, недостаточную инфраструктуру для верификации проектов, слабо развитый рынок капитала и низкий уровень раскрытия ESG-информации среди эмитентов. В статье проведён обзор международных подходов к «зелёному» финансированию, представлен анализ регуляторной политики и практических шагов Малайзии в этой сфере, а также рассмотрено текущее состояние институциональной готовности и стратегические приоритеты Узбекистана. Исследование основано на нормативных актах, отчётах ведущих международных организаций и признанных ESG-стандартах, что обеспечивает объективность анализа и исключение недостоверной информации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Зелёное финансирование представляет собой комплекс финансовых инструментов, институтов и регуляторных практик, направленных на привлечение капитала для поддержки экологически устойчивой экономической деятельности. Его основная задача заключается в перенаправлении финансовых ресурсов на развитие, соответствующее принципам климатической устойчивости, энергоэффективности и низкоуглеродности. Согласно данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП, 2020), зелёное финансирование служит активатором устойчивых преобразований, позволяя интегрировать экологические цели в процесс финансового планирования. Эти усилия охватывают анализ инвестиций, создание кредитных стандартов, оценку рисков и формирование критериев отчётности. Методологические основы зелёного финансирования базируются на следующих экономических подходах:

Основываясь на трудах Пирса и Тернера (1990), эта концепция предполагает, что экологические внешние негативные эффекты следует компенсировать через рыночные механизмы, такие как выпуск зелёных облигаций, налоги на углерод или создание устойчивых кредитных программ. Подобные инструменты помогают устранять рыночные дисбалансы, одновременно согласовывая частные интересы с экологическими приоритетами государства.

В докладе Брундтланд (1987) раскрыта концепция развития, удовлетворяющего текущие потребности без ущерба для будущих поколений. Исходя из этого, зелёное финансирование ставит своей целью обеспечение согласования долгосрочных инвестиций в энергетику, инфраструктуру и транспорт с принципами климатической нейтральности и экобезопасности.

В исследовании Всемирного банка (2021) подчёркнуто, что климатические риски, включая углеродные цены, переходные издержки и соблюдение экологических норм, оказывают всё большее влияние на стоимость финансовых активов. Поэтому системы зелёного финансирования включают в себя модели оценки рисков, которые опираются на принципы устойчивости для обоснования кредитования, управления инвестиционным портфелем и анализа корпоративных рейтингов.

Работы Нортона (1990) и Уильямсона (1985) подчёркивают важность прочных институциональных рамок для эффективной работы финансовой системы. В контексте зелёного финансирования институты выполняют функции: - установления критериев отбора «зелёных» проектов, - разработки шаблонов отчётности, - проведения процедур верификации, - внедрения регуляторных стимулов (налоговые послабления, тарифная поддержка или субсидии). Эти институциональные механизмы особенно важны в рамках регулирующего подхода, внедряемого в Малайзии.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данного исследования используется структурированный эмпирический подход для анализа эволюции механизмов «зелёного» финансирования в Малайзии, с особым вниманием к развитию рынка «зелёных» сукуков. Работа опирается исключительно на официальные статистические данные международного и национального уровня, что обеспечивает высокую степень надёжности информации

и академическую достоверность результатов. В рамках исследования применяется многометодный аналитический подход, включающий следующие элементы:

- описательный статистический анализ, позволяющий выявить ключевые тенденции в эмиссии сукук и проектном финансировании;
- структурно-функциональный анализ, направленный на изучение институциональной архитектуры системы «зелёного» финансирования в Малайзии;
- сравнительный институциональный анализ, используемый для оценки механизмов регулирования и организационной структуры рынка;
- системный подход, служащий для анализа взаимосвязей между регулированием, рынками капитала и достижением экологических целей.

Данное сочетание методов обеспечивает рассмотрение механизма «зелёного» финансирования как интегрированной финансово-институциональной системы, а не как отдельного сегмента рыночной структуры.

Исследование сталкивается с рядом объективных ограничений. Во-первых, консолидированные данные о стоимости обращающихся сукук SRI публикуются с определенной задержкой, что создает трудности в оперативном анализе. Во-вторых, межстрановая сопоставимость данных осложнена из-за различий в национальных таксономиях. Наконец, стандарты классификации ESG варьируются в зависимости от требований различных регулирующих органов. Для преодоления этих ограничений используется метод перекрестной проверки информации, основанный на данных из нескольких надежных институциональных источников.

Таблица 1. Классификация инструментов зеленого финансирования в мировой практике¹

Вид инструмента	Основное назначение	Области применения
Зелёные облигации	Привлечение заёмного капитала для экологически одобренных проектов	Возобновляемая энергия, управление отходами, системы водоснабжения
Зелёный сукук	Ценные бумаги соответствующие шариату, выпущенные для зелёных проектов	Солнечная энергия, зелёные здания, энергоэффективная инфраструктура
Облигации, привязанные к устойчивому развитию	Привязка купонных ставок к показателям ESG	Цели корпоративной декарбонизации и устойчивого развития
Зелёные кредиты	Льготное кредитование, привязанное к экологическим критериям	Модернизация промышленности, проекты по энергоэффективности
Углеродные рынки	Торговля правами на выбросы	Сокращение выбросов CO ₂ и компенсация за изменение климата

В мировой практике можно выделить несколько ключевых категорий инструментов зелёного финансирования, которые различаются по своей структуре, целям и особенностям применения на рынке. В таблице 1 представлены ключевые инструменты зеленого финансирования, используемые на международных рынках капитала, с учетом классификаций ICMA (2021), ЮНЕП (2020) и Инициативы по климатическим облигациям (2024). Среди них ведущими средствами долгосрочного проектного финансирования по-прежнему остаются зеленые облигации и зеленые сукук. В то же время облигации, связанные с устойчивым развитием, а также рынки углеродных выбросов внедряют результаты, управляемые посредством целевых механизмов. В данной статье особое внимание уделено зеленым сукук, так как Малайзия продемонстрировала успешное и масштабное применение этого инструмента в условиях полностью регулируемой исламской финансовой системы. Зелёные сукук представляют собой разновидность исламских долговых инструментов, разработанных в соответствии с принципами шариата. Привлечённые средства направляются исключительно на проекты, поддерживающие экологическую устойчивость. В отличие от традиционных облигаций, зелёные сукук обеспечены реальными активами и не предусматривают начисления процентов, заменяя их механизмами распределения прибыли или арендными схемами. Их концепция основывается на трёх ключевых аспектах:

- финансирование, согласованное с нормами шариата, исключающее рибба (ростовщичество) и спекулятивные операции;

¹ Состалена автором на основе отчетов UNEP (2020), ICMA (2021) и Инициативы по климатическим облигациям (2024)

• соблюдение экологических стандартов, таких как Принципы зелёных облигаций ICMA либо Таксономия CBI;

• обязательная внешняя проверка и экологическая отчётность после размещения.

Основные теоретические принципы включают:

- структурирование на основе активов вместо привлечения только заёмного капитала;
- этическую оценку инвестиций;
- исключение финансирования деятельности, наносящей вред окружающей среде.

Именно сочетание этических и экологических подходов является одной из причин стремительного развития рынка зелёных сукук в Малайзии.

Рисунок1. Основные институциональные компоненты национального механизма зеленого финансирования²

Такие инструменты вызывают большой интерес как у местных, так и у иностранных институциональных инвесторов. В Узбекистане созданы благоприятные макроэкономические и институциональные предпосылки для введения «зелёных» сукук. Это обусловлено следующими факторами:

- принадлежность страны к исламскому цивилизационному пространству;
- высокая климатическая уязвимость (проблемы с дефицитом воды, увеличение опустынивания, низкая энергоэффективность);

• реализация национальной «Стратегии зелёной экономики – 2030»;

• интенсивная модернизация инфраструктуры финансового и капитального рынков

Использование «зелёных» сукук открывает перед Узбекистаном ряд стратегических возможностей:

- привлечение долгосрочного международного институционального финансирования
- инвестиции в проекты по развитию возобновляемых источников энергии и модернизации инфраструктуры

• увеличение объёмов корпоративных ценных бумаг на рынке

• соответствие принципам исламских финансов

Малайзия, как одна из ведущих развивающихся экономик, уже продемонстрировала успешный опыт внедрения этого механизма, что делает её подход практически ориентиром для Узбекистана. На Рисунке 1 представлена схема функционального взаимодействия между регулируемыми органами, шариатскими институтами, участниками рынка и инвесторами в рамках национальной экосистемы

² Составлен автором на основе отчетов UNEP (2020), ICMA (2021) и Инициативы по климатическим облигациям (2024)

зелёного финансирования. Диаграмма иллюстрирует, как государственная стратегическая политика трансформируется в регулирующие стандарты, определяющие приемлемость финансовых инструментов и проектов.

При этом внедрённые механизмы проверки обеспечивают высокий уровень прозрачности и защиту интересов инвесторов. Такая организационная структура позволяет объяснить, почему рынок зелёных сукук в Малайзии достиг значительного уровня доверия и получил широкое международное признание. Успех в продвижении «зелёных» сукук в Малайзии стал возможным благодаря следующим ключевым шагам:

- раннему внедрению Рамочной программы SRI сукук инициированной Комиссией по ценным бумагам Малайзии;
- разработке национальной климатической таксономии, реализованной Банком Негара Малайзии;
- двойному процессу проверки соответствия требованиям шариата и экологическим стандартам;
- согласованию с международными стандартами ICMA и CBI.

Опыт Малайзии признан на международном уровне и широко упоминается в разных инициативах. Эти институциональные и теоретические подходы формируют надёжную основу для адаптации элементов малазийской модели к разработке стратегии развития рынка ценных бумаг в Узбекистане.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основываясь на теоретических принципах «зелёного» финансирования и «зелёных» сукук, рассмотренных в первой части, Малайзия служит ярким примером того, как устойчивые исламские финансовые инструменты эволюционируют из регуляторных нововведений в полноценный механизм для привлечения инвестиций. Одним из ключевых количественных индикаторов, позволяющих оценить этот процесс, является объём выпущенных корпоративных сукук SRI (устойчивого и ответственного инвестирования), где значительную роль играют «зелёные» сукук как основная составляющая экологического направления. Рисунок 2 ясно иллюстрирует устойчивый рост выпуска зелёных сукук, демонстрируя увеличение объёма эмиссии более чем в 2,3 раза за период с 2020 по 2024 год. Такой рост объясняется несколькими ключевыми причинами:

- устойчивое регулирование, обеспеченное Комиссией по ценным бумагам в Малайзии; предоставление налоговых льгот и внедрение требований по раскрытию информации в соответствии с принципами ESG;
- активная вовлеченность исламских институциональных инвесторов, включая операторов такафула, пенсионные фонды и фонды с государственным участием.

Эти показатели подтверждают, что зелёные сукук в Малайзии представляют собой не просто экспериментальные инструменты, а важный и полностью интегрированный элемент национального рынка капитала.

Рисунок2. Ежегодный выпуск зеленых и социально-ответственных сукук в Малайзии с 2020 по 2024 гг.³

3 Составлено автором на основе отчетов Комиссии по ценным бумагам Малайзии и Инициатив по климатическим облигациям

Саналитической точкизрения это демонстрирует, что в Малайзии «зелёные» сукук эволюционировали из экспериментального экологического инструмента в ключевой элемент национального рынка капитала. Для полноценной оценки не только масштабов, но и экономической и экологической эффективности малазийской модели, требуется исследование распределения поступлений от социальных инвестиционных инициатив (SRI) и «зелёных» сукук между различными секторами реальной экономики. Согласно эмпирическим данным, представленным Банком Негара Малайзия совместно с Инициативой по климатическим облигациям, финансирование преимущественно направлено в несколько ключевых секторов, которые играют важную роль в достижении национальных целей по снижению углеродных выбросов. Таблица 2 демонстрирует, что преобразование энергетического сектора занимает лидирующие позиции в структуре «зелёного» финансирования Малайзии: около 40% всех средств направлено на проекты в сфере возобновляемой энергетики. Это подтверждает, что инструменты рынка капитала эффективно отражают приоритеты национальной политики по достижению декарбонизации. На развитие транспорта и городской инфраструктуры суммарно приходится свыше 30% финансирования, что говорит о широкой направленности «зелёных» сукук. Они выходят за рамки поддержки производства электроэнергии, способствуя при этом устойчивому развитию городских территорий и адаптации к климатическим изменениям. Рост рынка зеленых сукуков в Малайзии неслучаен; он свидетельствует о наличии тщательно выстроенной институциональной основы, включающей:

- национальную таксономию устойчивого финансирования;
- обязательную экологическую отчетность после размещения облигаций;
- внешнюю экспертизу через шариатские советы и ESG-аудиторов;
- интеграцию с принципами зеленых облигаций ICMA и таксономией CBI.

Эти меры укрепляют доверие инвесторов, сокращают информационный разрыв и смягчают предполагаемые долгосрочные инвестиционные риски, связанные с изменением климата. Рынок зеленых сукук в Малайзии характеризуется доминирующим участием следующих институциональных инвесторов: пенсионных и сберегательных фондов, исламских банков, государственных инвестиционных организаций, а также иностранных инвесторов, ориентированных на принципы экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG).

Таблица 2. Распределение по секторам финансирования «зеленых» сукук в Малайзии⁴

Сектор	Доля %
Возобновляемая энергия	39
Энергоэффективность и экологичные здания	22
Устойчивый транспорт	17
Водопользование и утилизация отходов	13
Климатически устойчивая инфраструктура	9

Преобладание указанных категорий участников объясняет низкий уровень волатильности и длительные сроки погашения этих финансовых инструментов. Как правило, зеленые сукук имеют сроки погашения, варьирующиеся от 10 до 30 лет, что делает их особенно подходящими для долгосрочного финансирования инфраструктурных инициатив и проектов, направленных на развитие возобновляемых источников энергии. Эмпирические исследования показывают наличие двух взаимосвязанных эффектов:

1. Экологический эффект – стимуляция развития возобновляемых источников энергии, внедрение энергоэффективных решений и формирование климатической инфраструктуры. 2. Влияние на рынок капитала – увеличение объема долгосрочных корпоративных ценных бумаг, – укрепление исламского рынка капитала, – расширение базы инвесторов, ориентированных на ESG-принципы (экологические, социальные и управленческие аспекты). Таким образом, в Малайзии зеленые сукук выступают одновременно как: – инструмент финансирования экологических проектов и – механизм модернизации структуры рынка капитала. Анализ свидетельствует, что в период 2020–2024 годов рынок зеленых сукук в Малайзии достиг стадии зрелости, обладая институциональной поддержкой и экологической эффективностью. Рост объемов эмиссии, сбалансированное распределение средств между различными секторами экономики и доминирующая роль институциональных инвесторов подтверждают, что

⁴ Составлено автором на базе отчетов Climate Bonds Initiative и материалов Банка Негара Малайзии .

зеленые сукук стали ключевым элементом устойчивого развития рынка капитала, превзойдя статус символических финансовых инструментов.

Эмпирическое исследование рынка зелёных сукук в Малайзии за период 2020–2024 годов обнаружило ряд важнейших статистических и институциональных закономерностей. Первым ключевым наблюдением является устойчивое долгосрочное развитие данного рынка. За указанный период годовой объём эмиссии зелёных сукук, а также тех, ориентированных на социальные и инвестиционные интересы, вырос более чем вдвое. Это подчёркивает значительный инвестиционный потенциал и высокий институциональный спрос на экологически устойчивые исламские ценные бумаги. Вторая характерная особенность связана с отраслевым распределением привлечённых средств. Большая их часть направляется на проекты в сфере возобновляемых источников энергии и устойчивой инфраструктуры, которые совместно поглощают свыше двух третей финансирования зелёных сукук. Такая концентрация является отражением тесной взаимосвязи между механизмами рынка капитала и национальными целями декарбонизации. Третьим важным аспектом является структура инвесторов, где доминируют институциональные долгосрочные участники. Это способствует стабильности рынка и минимизирует риск спекулятивных колебаний. Параметры выпуска ценных бумаг дополнительно подчёркивают их роль как инструментов финансирования проектов крупного инфраструктурного масштаба. Четвёртый значимый фактор — существование комплексной нормативно-правовой системы на национальном уровне. Она включает таксономию устойчивого финансирования, требования к раскрытию информации и механизмы проверки постэмиссионных результатов. Данные элементы существенно укрепляют доверие как к самому рынку, так и к его участникам. В завершение следует отметить, что выявленные эмпирические результаты демонстрируют двойную функцию зелёных сукук в Малайзии: они являются как драйвером развития рынка капитала, так и эффективным инструментом для привлечения инвестиций в климатические проекты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В представленном исследовании анализируется формирование и функционирование «зелёных сукук» как финансового инструмента устойчивого инвестирования на примере Малайзии, которая выступает эталонной экономикой. Также проведена оценка возможности применения этого опыта в Узбекистане. Используя теоретическую базу, методологический подход и эмпирические данные за период 2020–2024 годов, сделаны несколько ключевых выводов.

Первое: исследование демонстрирует, что в Малайзии «зелёные сукук» превратились в развитый и надёжный институциональный финансовый инструмент. Постоянное увеличение объёмов эмиссии, преобладание долгосрочных инвесторов и приоритетное финансирование секторов возобновляемой энергетики и устойчивой инфраструктуры подтверждают их стратегическое значение не только для привлечения капитала, но и для реализации государственной политики декарбонизации.

Второе: эффективность рынка «зелёных сукук» в Малайзии в значительной степени обусловлена институциональной поддержкой. Среди определяющих факторов выделяется разработка национальной зелёной таксономии, обязательное раскрытие информации ESG, механизм пост-эмиссионной верификации и координация между финансовыми и экологическими органами. Эти меры минимизируют информационные барьеры и усиливают доверие инвесторов к инструменту.

Третье: модель «зелёных сукук» демонстрирует двойной макроэкономический эффект на экономику страны: с одной стороны, она способствует увеличению и диверсификации рынка корпоративных облигаций; с другой — стимулирует активное направление долгосрочных инвестиций в экологически важные секторы. Это подчёркивает роль «зелёных сукук» как связующего элемента между целями устойчивого развития и углублением финансового рынка.

Что касается Узбекистана, исследование выявило наличие основных предпосылок для адаптации этой модели. К ним относятся национальные ориентиры в сфере экологического устойчивого развития, укрепляющаяся инфраструктура финансового рынка и возрастающий интерес к шариатскому финансированию. Однако для успешного внедрения потребуются усовершенствование стандартов регулирования, развитие механизмов раскрытия ESG-информации, создание независимых институтов верификации и образовательные программы для инвесторов. В Узбекистане созданы условия для адаптации малайзийской модели «зелёных сукук», что делает её реалистичной и стратегически оправданной. Одобренная Стратегия развития «зелёной экономики» до 2030 года, акцентирующая внимание на возобновляемых ресурсах, устойчивой инфраструктуре и водосбережении, формирует спрос на долгосрочные «зелёные» инвестиции, соответствующие направленности малайзийского опыта. Как страна исламского финансового пространства, Узбекистан обладает естественным потенциалом для внедрения инструментов, соответствующих шариату. Однако рынок капитала ограничен долгосрочными

ресурсами и корпоративными облигациями. В таких условиях «зелёные сукук» могут предложить альтернативу банковским кредитам для проектов инфраструктуры и энергетического перехода. Хотя в Узбекистане есть основа для рынка капитала (биржа, депозитарий, регуляторы), пока отсутствуют ключевые элементы: национальная таксономия «зелёных» проектов, ESG-стандарты, внешняя верификация и шариатские консультативные механизмы. Малайзия демонстрирует, что эти институты играют решающую роль в доверии инвесторов и стабильности рынка. Ожидаемые выгоды от внедрения «зелёных сукук» включают:

- расширение инвестиций;
- развитие рынка корпоративных ценных бумаг;
- привлечение исламского и ESG капитала;
- повышение дисциплины экологических инвестиций.

Ключевые препятствия: нехватка опыта в ESG, низкая осведомлённость инвесторов и сложность структурирования сукук. Решение — постепенное развитие: правовая база, пилотный выпуск, этапное расширение. Малайзийская модель «зелёных сукук» применима в Узбекистане. При поддержке со стороны регулирующих и информационных институтов этот инструмент может ускорить устойчивые инвестиции и модернизацию капитального рынка страны.

В целом результаты исследования показывают, что «зелёные сукук» — один из наиболее перспективных инструментов для привлечения долгосрочных устойчивых инвестиций в развивающихся экономиках. При наличии соответствующих институциональных механизмов они способны одновременно укреплять финансовые рынки и продвигать национальные экологические цели. Для Узбекистана их постепенное и тщательно регулируемое внедрение может стать важным шагом в модернизации финансовой системы и стимулировании устойчивого экономического роста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Г. Х. Брундтланд. Наше общее будущее. — М.: Прогресс, 1989. — 412 с.
2. Д. К. Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. — М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. — 180 с.
3. О.И. Уильямсон. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контракция. — СПб.: Лениздат, 1996. — 702 с.
4. Д. Пирс и Р. Тернер. Экономика природных ресурсов и окружающей среды. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 656 с.
5. Организация Объединённых Наций. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Глобальные тенденции устойчивого финансирования — 2020. — Женева: ЮНЕП, 2020. — 112 с.
6. Всемирный банк. Финансовые риски изменения климата. — Вашингтон: Всемирный банк, 2021. — 98 с.
7. Климатическая инициатива облигаций (Climate Bonds Initiative). Обзор мирового рынка зеленых облигаций за 2024 год. — Лондон: CBI, 2024. — 56 с.
8. Комиссия по ценным бумагам Малайзии (Securities Commission Malaysia). Рамочная программа сукук устойчивого и ответственного инвестирования (SRI Sukuk Framework). — Куала-Лумпур, 2014 (обновление 2023 г.).
9. Комиссия по ценным бумагам Малайзии (Securities Commission Malaysia). Годовой отчет — 2024. — Куала-Лумпур, 2024.
10. Центральный банк Малайзии (Bank Negara Malaysia). Таксономия принципов устойчивого финансирования. — Куала-Лумпур, 2021.
11. Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЮНЕСКАП). Развитие устойчивого финансирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 2023. — Бангкок: ООН, 2023.
12. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ESG-инвестирование и климатический переход. — Париж: ОЭСР, 2022. — 164 с.
13. Международная ассоциация рынков капитала (ICMA). Принципы зеленых облигаций — 2023. — Цюрих: ICMA, 2023.
14. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Доклад о мировых инвестициях — 2024: Инвестиции в устойчивые цепочки создания стоимости. — Женева: ООН, 2024.
15. Центральный банк Республики Узбекистан. Обзор платежных систем и цифровых финансовых услуг за 2023–2024 гг. — Ташкент: ЦБУ, 2024.
16. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Стратегия перехода к зеленой экономике до 2030 года. — Ташкент, 2022.
17. Республиканская фондовая биржа «Тошкент». Годовой отчет о деятельности за 2024 год. — Ташкент, 2024.
18. Всемирный банк. База данных Global Findex 2021: Финансовая доступность. — Вашингтон: Всемирный банк, 2021.
19. Нарзуллаева М.А. Секьюритизация: передовой механизм финансирования в условиях зеленой экономики. — The scientific heritage. № 83 4 февраль, 2022 год 34-39 стр. Будапешт, Венгрия

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>